

பொருநை நதிக்கரையினிலே புதினமும் சூழலியல் சார்ந்த

மானுட விழுமியங்களும்

Ecological Human Values in the Novel Porunai Nathikkaraiyinile

ப. நவசக்திவேல், பதிவு எண்: 004104, முனைவர்பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை, தேசியக்கல்லூரி, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைவுப் பெற்றது, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

B. Navasakthivel, Ref.No.: 004104, Ph.D. Research Scholar of Tamil, National College, Affiliated to Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-6843-5971>

முனைவர் க. புவனேஸ்வரி, ஆய்வுநெறியாளர், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, தேசியக்கல்லூரி, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைவுப் பெற்றது, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. K. Bhuvaneshwari, Research Guide, Assistant Professor of Tamil, National College, Affiliated to Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3565-6101>

DOI: 10.5281/zenodo.12793481

Abstract

Human beings are the most intelligent creatures in the world. Mankind lived like animals in the beginning. They cultured their way of life through the experience and knowledge gained over time. Being born into this world and dying is still the natural activity of all living beings. In this short period of life, an ideal human being should follow the values and norms such as morals, virtues, etc. to live an excellent life and should avoid the life one wants. In today's scientific development and economy, we call the Western countries are developed but it is significant to know that the ancient Tamils were at the peak of language and science, literature, culture and spirituality while the West was lagging in human civilization. The Sangam literature of the Tamils is not only with the themes of love and valour but also the elements of noble thinking and impermanence. The humanist ideas found in the Sangam Literature are a treasure to the world. The books belong to Sangam Literature and the later works like "Thirukkural" and "Naladiyar" were written with the norms that depict human values as their focus. Today, 21st century life has become a race. The people are seen to have departed from morality, ethics and cultural traditions. There are various reasons for this, such as money, power, selfishness and greedy pleasures but the main factor behind all vices is the lack of human values. Today, such chaos exists permanently in all walks of life. Such problems are threatening the world today with ecological problems. Human mistakes are enormous and common in ecological problems while using natural resources. The contemporary Tamil Literature exhibits the deformation of ethical values in life. Porunai Nathikkaraiyinile is a Tamil novel that portrays how natural resources like land, water, air and the environment are affected. Apart from that, there are other social ills like inequality and poverty in society that hinder the lives of the people. Hence, this article examines how ecology and human values influence society and literature.

Keywords: Ecology, Human Values, Novel, Porunai Nathikkaraiyinile, Tamil Literature.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

உலகிலுள்ள உயிரினங்களில் அறிவுடைய உயிரினமாக மனிதயினம் விளங்குகின்றது. மனிதயினம் தொடக்க காலத்தில் விலங்குகளைப் போன்று வாழ்ந்தன. காலகிரமத்தில் ஏற்பட்ட

அனுபவவெளிப்பாடு, பட்டறிவு போன்றவற்றின் மூலம் தங்களது வாழ்வியல் முறையினை செம்மைப்படுத்திக் கொண்டன. இவ்வுலகில் பிறந்து இயற்கையாக மறித்துப்போதல் என்பது சாதாரண உயிரிகளின் நடவடிக்கையாக இன்றளவும் உள்ளது. ஆனால் இக்குறுகிய கால உயிர்வாழ்க்கையில் எப்படிவேண்டுமானாலும் வாழலாம் என்றில்லாமல் இப்படித்தான் வாழவேண்டும் என ஒழுக்கம், அறம், போன்ற விழுமியங்கள் மற்றும் நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றி வாழ்வது குறிக்கோள் (Ideal) மிக்க மானுடரின் செயலாக விளங்குகின்றது. இன்றைய விஞ்ஞான வளர்ச்சி மற்றும் பொருளாதார அடிப்படையில் மேற்கத்திய நாடுகளை வளர்ந்த நாடுகள் என அழைக்கின்றோம். ஆனால், அவை நமது பழங்காலத் தமிழர்கள் மொழியிலும் அறிவியலிலும் இலக்கியம் பண்பாடு மற்றும் ஆன்மீகத்தில் உச்சத்தில் இருந்தபொழுது மனித நாகரிகத்தில் பின்தங்கியிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். தமிழர்களின் சங்க இலக்கியங்கள் காதல், வீரம் என்ற பாடுபொருள் மட்டில்லாமல் கொடை சிந்தனை, நிலையாமை என்ற கூறுகளையும் உள்ளடக்கியதாக விளங்குகின்றன. மேலும், மனித விழுமியம் சார்ந்த கருத்துகள் சங்கயிலக்கியத்தில் காணப்படுவது கூடுதல் சிறப்பாகும். சங்கயிலக்கியத்தை அடுத்த காப்பியங்கள் அதன்பின் வந்த திருக்குறள், நாலடியார் போன்ற அறநூல்கள் அனைத்தும் மானுட விழுமியங்களை மையமாக வைத்தே எழுதப்பட்டுள்ளன இன்றைய இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு மக்கள் வாழ்க்கை முறையானது துரிதமான அவசரகதியான வாழ்க்கையாக மாறிவிட்டது. மக்கள் அறத்தினையும் ஒழுக்கம் மற்றும் பாரம்பரிய பண்பாட்டு மரபினை விட்டு விலகி சென்றவர்களாக விளங்குகின்றனர். இதற்கு பணம், அதிகாரம், சுயநலம், பேராசை இன்பங்களைத் துய்த்தல் என பல்வேறு விதமான காரணங்கள் இருப்பினும் மானுட விழுமியங்களைப் பின்பற்றாத போக்கானது முதன்மையான காரணியாக விளங்குகின்றது. இத்தகைய குறைபாடு அனைத்து துறைகளிலும் நீக்கமற நிலவுகின்றது. இன்று உலகை அச்சுறுத்தும் பிரிச்சினைகளில் சூழலியல் சார்ந்த பிரிச்சினைகள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. குறிப்பாக அவை இயற்கை வளங்களை பகிர்தல் மற்றும் பயன்படுத்துதல் போன்ற சூழலியல் பயன்பாட்டு தளங்களில் மானுட பிழைகள் அதிகளவு காணப்படுகின்றன. அதாவது இயற்கை வளங்கள் குன்றுதல், நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம் சுற்றுப்புறச்சூழல் பாதிக்கப் படுகின்றது. அதுமட்டுமின்றி சமூகத்தில் ஏறத்தாழவு, ஏழ்மை, வறுமை போன்ற சமூகப் பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. இந்நிலையில் சூழலியல் மானுட விழுமியங்கள் என்ன என்பது பற்றியும் அது எவ்வாறு சமூகம் மற்றும் இலக்கியத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது என்பதை பற்றி இக்கட்டுரை ஆராய்கின்றது.

திறவுச் சொற்கள்: சூழலியல் கோட்பாடு, மானுட விழுமியங்கள், புதினம், பொருறை நதிக்கரையினிலே, தமிழ் இலக்கியம்.

முன்னுரை

உலகமயமான இன்றைய சூழலில் மானுட மதிப்புகள் மலிந்து கொண்டே வருகின்றன. நேர்மை, உண்மை, அறம், ஒழுக்கம் போன்ற நெறிமுறைகளை பின்பற்றி வாழ்வது அபத்தமானது என்ற கருத்து ஒருசார் மக்களிடையே காணப்படுகின்றது. இரண்டாயிரம் ஆண்டு காலமாக அறக்கருத்துகளை உலகிற்கு கொடையாக அளித்த தமிழ்ச் சமூகத்தில் இன்று நடக்கும் குற்றங்கள் எல்லையில்லாமல் உள்ளன. சமூகத்தில் இதுபோன்று அறப்பிறழ்வுகள் நடக்கும்போது அதனை கேள்விகேட்கும் விதமாக படைப்பாளர்கள் தங்களது காத்திரமான படைப்புகள் மூலம் மக்களுக்குத் தேவையான அறக்கருத்துகளை வழங்கிக் கொண்டே வருகின்றனர். அந்தவகையில் எழுத்தாளர் கன்யூட்ராஜ் அவர்கள் பொருநை ஆற்றில் நடக்கும் மணல் கொள்ளையை பற்றி 'பொருநை நதிக்கரையினிலே' என்ற புதினத்தை எழுதியுள்ளார். இப்புதினத்தில் காணப்படும் சூழலியல் சார்ந்த மானுட விழுமியங்களைப் பற்றி இக்கட்டுரை ஆராய்கின்றது.

சூழலியலும் மானுட விழுமியங்களும்

சூழலியல் என்பது சுற்றுச்சூழலுக்கும் அதனை சார்ந்த உயிரினத்திற்கும் இடையே நடக்கும் இடைவினையாகும். சூழலியல் என்ற சொல்லானது ஆங்கிலத்தில் ஈகோலஜி என அழைக்கப்படுகின்றது.

'Ecology' என்ற சொல்லானது 'Oikos' என்ற கிரேக்க பதத்திலிருந்து தோன்றியது. 'Oikos' என்றால் வீடு என்றும் 'Logos' என்றால் 'அதைப்பற்றி அறிவு' என்று பொருள். (சுற்றுசூழல் கல்வி, ப. 1)

நம் பூமியானது உயிர்கள் வாழுகின்ற வீடாக (Habitat) விளங்குகின்றது. இத்தகைய பூமியானது இன்று மானுடர்களின் பல்வேறு தவறான செயல்பாடுகளினால் சூழலியல் சீர்கேடுகள் அடைந்துள்ளது. என்பதனை,

இன்றைக்கு மனிதகுலம் அதன் வரலாற்றில் மிக நெருக்கடியான ஒரு கட்டத்தில் நிற்கிறது. புவியில் அனைத்து உயிர்களுக்கும்மான பாதுகாக்கப்பட்ட உயிர் வாழ்க்கையை உறுதிசெய்யும் சமரசமற்ற முடிவைக் காலம் தாழ்த்தாமல் எடுக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான, தருணத்தை மனிதகுலம் கடந்து கொண்டிருக்கிறது. மனித செயல்பாடுகளால் தூண்டப்பட்ட காலநிலை மாற்றம் என்னும் நிகழ்வு அரசியல், பொருளாதாரம் தொடங்கி கலை, இலக்கியம் வரை அதன் தாக்கம் ஏறக்குறைய உலகின் அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் எதிரொலிக்கத் தொடங்கிவிட்டது என்பது கண்கூடாகக் காணக்கூடிய உண்மை நிலையாகும். (பரிமளா, ஆ. ப. 56)

நமது பண்டைய தமிழ்ச் சமூகத்தில் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்க்கை நிலவியது. அதற்கு சான்றாக நமது பழம் இலக்கண நூலான தொல்காப்பியம், சங்க இலக்கியமும் விளங்குகின்றன.

குறிப்பாக தொல்காப்பியம் வகுத்துள்ள ஐந்திணை கோட்பாடு என்பது மிகவும் தொன்மையான சூழலியல் கோட்பாடென்றால் அது மிகையன்று. இதனை,

உயிரின இயக்கமும் மனித இயக்கமும் இயற்கையின் தகவமைப்பை, அதன் சூழல் இயங்கியலுக்கு உட்பட்டே அமையமுடியும் என்பதனைத் தொல்காப்பியம் வலியுறுத்துவதின் மூலம் திணைக்கோட்பாடு சூழலியல் கோட்பாடாகிறது. கவிதைகளில் உரிப்பொருள் கவிதையின் உள்ளடக்கமாக அமையினும் உரிப்பொருளின் இருப்புக்கும் மனித வாழ்வின் அறம் முதலிய விழுமியங்களை உணர்த்துதலுக்கு இயற்கையின் நடவடிக்கைகள் அடிப்படைகளாகின்றன . அதாவது இயற்கை, உயிரனத்தொகுதியின் நடவடிக்கைகள், உவமை, உள்ளுறை, இறைச்சி எனக் கவித்துவ இயங்கியலுக்கு அடிப்படையாக அமையும் அதேநேரத்தில் வாழ்வியல் விழுமியங்களை உணர்த்தும் பகுதிகளாகவும் இருக்கின்றன. அந்தவகையில் இயற்கையே மையம் என்பதைத் தொடர்ந்து வலியுறுத்தும் நிலையில் சங்கக் கவிதைகளும் தொல்காப்பியத் திணைக்கோட்பாடும் சூழலியல் கருத்தியல் கொண்டவைகளாகின்றன. இந்நிலையில் தொல்காப்பியத் திணைக்கோட்பாட்டை உலகின் தொன்மையான சூழலியல் கோட்பாடாக முன்வைக்க இயலும். (ஐவகர். க, பக். 102 -103)

என்ற கருத்து குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

தொல்காப்பியத்தின் நீட்சியாக சங்க இலக்கிய எட்டுத்தொகை நூலான புறநானூற்றில் முரசூர் முடிநாகராயர் சேரமான் பெருஞ்ச்சோற்று உதியஞ் சேரலாதனை,

மண் திணிந்த நிலனும்

நிலன் ஏந்திய விசும்பும்

விசும்பு தைவரு வளியும்

தீ முரணிய நீரும் என்றாங்கு

ஐம் பெரும் பூத்தது இயற்கை போல (புறநானூறு, பா. 2: 1-6)

என சேர மன்னனை இயற்கையின் பண்புகளோடு ஒப்பிட்டு பாடியுள்ளார். இதன் மூலம்,

பழந்தமிழர் இயற்கையின் ஆளுமையை நன்முறையில் ஏற்றுக்கொண்டனர். ஆதலால், திணையின் இயல்பு நெறிகள் பேணப்பட்டுள்ளன. அதன் வழியே சூழலும் பாதுகாக்கப்பட்டது. அத்தகைய திணை வளப்பாதுகாப்பினை சங்கப்பதிவுகள் வழி ஆராயலாம். (பத்மப்பிரியா, ம. ப. 79)

இதைப்போல பல சங்க இலக்கியப் பாடல்கள் அறிவியல் சிந்தனைக்குச் சான்றாக விளங்குகின்றன. சங்கப்பாடல்களின் இத்தகைய தன்மையினை,

ஓர் இலக்கியத்தின் சிறுமை, பெருமைகளை அறிவியல் கருத்துகளின் சிறப்பால் மட்டும் அறுதியிட முடியாது. ஏனைய இலக்கிய இயல்புகளுடன் நுணுகிய அறிவியல் கோட்பாடுகளும் காணப்படின் அவ்விலக்கியம் முன் இடத்தைப் பெறும். சங்க இலக்கியத்தில் பெரும் பகுதியும் இலக்கிய இன்ப உத்திகளுடன் நுண்ணிய அறிவியற் செய்திகளையும் அவை குன்றாமல் கூறுவதால் நிலையான முன்னிடத்தைப் பெற்றுவிட்டன. (சுற்றுச்சூழலும் அழகியலும், ப. 79)

என தமிழறிஞர் வ.அய். சுப்பிரமணியன் கூற்று சங்க இலக்கியத்தின் சிறப்பினை உறுதிப்படுத்துகின்றன. மேலும், பண்டைய தமிழிலக்கியங்கள் அறிவியல் செய்திகளை இலக்கியத்தின் வாயிலாக வெளிப்படுத்துவதுப் போல அறக்கருத்துகளையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளன. இத்தகைய அறத்தின் வாயிலாகவே மனித விழுமியங்கள் கட்டமைக்கப்படுகின்றன.

விழுமியம் விளக்கம்

மனித சமுதாயத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு அடிப்படையாக அமையும் நெறிமுறைகள் அனைத்தும் விழுமியங்கள் எனப்படும்.

மனித வாழ்கையைச் செம்மையுடையதாகவும், அமைதியுடையதாகவும், பயனுடையதாகவும் அமைவதற்கு ஆன்றோர்கள் காட்டிய அன்றாட வாழ்க்கையில் பின்பற்றப்படுவதற்குரிய மெய்மை நெறியாகும். (ரவி, இரா. ப. 162-163)

மேலும், இக்கருத்தினை விளக்கிக் கூறுவதானால்,

பிற உயிர்கள் மீது அன்புகாட்டுதல், சேவை செய்தல், உண்மைப் பேசுதல், நேர்மையாக நடத்தல், பிறர் நலம் பேணுதல், இன்னா செய்யாமை, நல்லொழுக்கம், சட்டங்களை மதித்தல், சூழலை மாசுடையாது பேணுதல் (மனித விழுமியங்கள், ப. 8)

போன்ற மனித வாழ்வை மேம்படுத்தும் அனைத்துமே மனித விழுமியங்களாகக் கருதப்படுகின்றன.

பண்டைய இலக்கியங்களில் மேலே கூறப்பட்ட விழுமியங்கள் அனைத்துமே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. பிற உயிர்கள் மேல் அன்பு செலுத்துதல் என்பதற்கு பாரி முல்லைக்கு தேர்க்கொடுத்ததையும், பேகன் மயிலுக்குப் போர்வை தந்ததும், சோழன் சிபி சக்கரவர்த்தி பறவைக்காக தனது ஊனினை தரவந்ததும் சான்றாகக் கொள்ளலாம். சேவை செய்தல், பிறர் நலம்பேணுதல் என்பதற்கு,

உண்டால் அம்ம இவ்வுலகில் இந்திரர்

அமிழ்தம் இயைவதாயினும் இனிதென

தம்மியர் உண்டலும் இலமே ...

...அயர்விலார்

அன்ன மாட்சி அனையராகித்

தமக்கென முயலா நோன்தாள்

பிறக்கென முயலுநர் உண்மையனே (புறநானூறு, ப. 182: 1-9)

என்ற பாடலும் இன்னா செய்யாமைக்கு,

நல்லது செய்தல் ஆற்றீர் ஆயினும்

அல்லது செய்தல் ஒம்புமின் (புறநானூறு, ப. 195: 6-7)

என்ற பாடல் வரிகள் சான்றாக அமைகின்றன. ஆனால்,

விழுமியம் எனும் சொல் சங்க இலக்கியங்களுள் இடம்பெறவில்லை. அதேவேளை 'விழுமிய' எனும் சொல் சங்க இலக்கியங்களுள் காணப்படுகிறது. இச்சொல்லுக்கு சிறந்த (சென்னைப் பல்கலைக் கழகத் தமிழ்ப்பேரகராதி, செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகர முதலி, தமிழ் – தமிழ் அகர முதலி) செழித்த, வளமான, உயர்ந்த, என அகராதிகள் பொருள் தருகின்றன. பத்துப்பாட்டில் இடம்பெறும் 'விழுமிய' (முருகு 173-74, மதுரைக். 321; 736) என்னும் சொல்லுக்கு நச்சினார்க்கினியர் சீரிய எனப்பொருள் கொள்கின்றார். இப்பொருளை உட்செறித்தே அகராதிகள் 'சிறந்த' எனும் பொருளை முன்வைக்கின்றன எனலாம். (முனிஸ்மூர்த்தி, மு. ப. 1)

விழுமியங்களைப் பற்றி அறநூல்கள் மிகுதியாக கூறியுள்ளன. குறிப்பாக உலகப் பொதுமறையான திருக்குறளில் விழுமியங்களில் ஒன்றான ஒழுக்கத்தைப் பற்றி,

ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம்

உயிரினும் ஒம்பப் படும் (திருக்குறள் - 131)

என உயிரினைக் காத்தல் போன்று ஒழுக்கத்தினை காக்க வேண்டுமென உயிருக்கு இணையாக ஒழுக்கம் போற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும்,

விழுமியம் (values) என்பது அறங்களை மையமாகக்கொண்ட ஒரு சமூக நிலைப்பாடாகும். உயிரினும் சிறந்தனவாக போற்றப்படுகின்ற ஒழுக்கங்களை விழுப்பங்கள் என்றும், விழுமியங்கள் என்றும் அழைக்கின்றோம். விழுமியம் சமூகம் என்ற அடிப்படையிலேயே வரையறுக்கப்படுகின்றது. இந்த விழுமியம் மனித சமூகத்தின் ஒரு தகுதியாகவும் மதிப்பு என்ற முறையில் ஒரு பகுதியாகவும் அமைகின்றது. (திருநாவுக்கரசு, க. த. ப. 41)

ஒழுக்கமானது தனிமனித ஒழுக்கம், சமுதாய ஒழுக்கம் எனவும் பறிக்கப்படுகின்றது. இன்றைய இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் மானுட வாழ்க்கையில் பலவிதமான விழுமியங்கள் வலியுறுத்தப்படுகின்றன. அதில் உலகளாவிய மானுட விழுமியமாக வலியுறுத்தப்படுவது சூழலைக் காத்துப்பேணுதல் என்பதாகும். ஏனெனில் சூழலியல் என்பது அனைத்து

உயிரினங்களும் வாழ்வதற்கான அடிப்படையான கூறாக விளங்குகின்றது. இதனை திருக்குறளும் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் என குறிப்பிடுகின்றது. அதாவது,

பொதுவாக பல்லுயிர் பேணுதலை இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கலாம் 1. சூழலைப் பேணுதல், 2. பல்லுயிர்களைப் பேணுதல் சூழலைப் பேணுதல் என்பது உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு அவசியமான நீர், நிலம், காற்று இவற்றைப் பாதுகாப்பது. பல்லுயிர்ப் பேணுதல் என்பது அச்சூழலில் வாழும் உயிரினங்களை காப்பது. (ரேவதி. சி, பக். 68)

இவ்வாறு நாம் வாழும் பூமியில் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்க்கையும், இயற்கை வளங்களை அடிப்படைத் தேவைக்காகப் பயன்படுத்துதலும் பகிர்தலும், அழிக்காமல் இருப்பதும் இன்னும் பிறக்காத நமது சந்ததியினருக்கு வளங்களைக் கையளிப்பதும் சூழலியல் சார்ந்த மானுட விழுமியமாகக் கருதலாம். இத்தகைய மானுட விழுமியத்தின் மூலமே சூழலியல் நீதி உருவாகுகின்றது.

தமிழ்ப் புதினங்களும் பொருளை நதிக்கரையினிலே புதினமும்

இப்புதினமானது கன்யூட்ராஜ் என்பவரால் எழுதப்பட்டதாகும். இன்றைய தமிழ்ப் புனைகதைகள் பல மேற்கத்திய கோட்பாடுகளை மையமாக வைத்து எழுத்தப்படுகின்றன. தொடக்ககால தமிழ்ப் புதினங்கள் சுய வரலாற்றினைப் போல காணப்பட்டன. பிறகு வரலாறு, நாட்டுப்பற்று, குடும்பம் போன்ற கருப்பொருள்களை (கதைக்கரு) மையமாக வைத்து எழுதப்பட்டன. வரலாற்றுப் புதினங்கள் நாம் காலனிய ஆட்சிகாலத்தில் அடிமைப்பட்டு இருந்தபோது நமது பழைய வீரமரபுகள், காதல் மற்றும் வீரயுக நாயகர்களை சமூகத்தில் மீட்டுயிர்ப்புச் செய்தன. தமிழிலே மத்தியதர, உயர்த்தட்டு மக்களுக்கான பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் நிறைந்த பல புதினங்கள் வெளிவந்தன. பொதுவாக தமிழ் எழுத்துலகில் ஜனரஞ்சகமானவை, கொள்கைசார்ந்த படைப்புகள் என இருவகைப்போக்குகள் காணப்படுகின்றன. முதல் வகையானது துப்பறியும் புதினங்கள் போன்ற காமிக்ஸ் வகையை சார்ந்தது. இரண்டாவது வகையை சீரியஸ் ரைடிங் என அழைக்கப்படுகின்றது. கிபி 1970க்கு பிறகு தமிழில் இடதுசாரி சிந்தனை கொண்ட முற்போக்கு புதினங்கள் தோன்றின. இவை அடித்தட்டு மக்களுக்கான பிரச்சினைகளையும் வர்க்க போராட்டங்களையும் முன்மொழிந்தன. மதங்களையும், புனிதங்களையும் கேள்விகேட்கும் விதமான படைப்புகளை எழுத்தொடங்கின. ஜெயகாந்தன் இத்தகைய முற்போக்கு எழுத்துகளை படைத்தவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர். பிறகு பெண் எழுத்தாளர்களால் குடும்பம், பெண்ணியம் சார்ந்த புதினங்கள் படைக்கப்பட்டன. தொண்ணூறுகளுக்குப் பின் இசங்களின் அடிப்படையில் எழுத்துலகில் புனைவியம், யதார்த்தம், மீ யதார்த்தம், அமைப்பியம், பின் அமைப்பியம், நவீனத்துவம், பின் நவீனத்துவம், மார்க்சியம், காலனியம், பின்காலனியம் என கோட்பாடுகளடிப்படையில் புதினங்கள் எழுதப்பட்டன. அதாவது,

மேலைநாட்டுக் கதை சொல்லல் மரபினுக்கு முக்கியத்துவம் தந்திட்ட சூழலில் பல்வேறு சோதனை முயற்சிகள், தமிழில் தொடர்ந்து நடைபெறுகின்றன. எண்பதுகளுக்குப் பின்னர் தமிழில் அவ்வப்போது அறிமுகமாகும் புதிய இலக்கியக் கோட்பாடுகளை வைத்து நாவல் எழுதும் போக்கு பெருகியுள்ளது. (மறுவாசிப்பில் தமிழ் நாவல்கள், ப. 21)

என்ற கூற்று குறிப்பிடத்தக்கதாகும். அந்தவகையில் யதார்த்த தன்மையோடு, இதுவரை சமூகம் கட்டமைத்திருந்த விழுமியங்களையும், அவற்றிக்கு எதிரான சிதலங்களையும் அடையாளப்படுத்திடவும் ஒரே வழி படைப்புகள்தான் (முருகேசபாண்டியன். ந, ப. 11) என்ற கருத்தியல் அடிப்படையில் சூழலியல் சார்ந்த மானுட விழுமியங்களை மையமாக வைத்து இப்புதினம் எழுதப்பட்டுள்ளது.

கதைக்களமும் சூழலியல் பிரச்சினையும்

இப்புதினத்தின் கதைக்களமானது பொருநை (தாமிரபரணி) ஆற்றிலே நடக்கும் மணல் கொள்ளையாகும்.

உலகமயமாக்கலினால் தொழில் உற்பத்தி, வாணிபப் பெருக்கம், அங்காடி விரிவு, நுகர்வு அதிகரிப்பு, நாகரிக வளர்ச்சியின் மிகைமிஞ்சிய போக்கு, அயல்நாட்டு மோகம் ஆகியவை அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கின்றன. எனவே சுற்றுப்புறச் சூழலில் உள்ள பொருட்கள் மிக அதிகளவில் பயன்படுத்தப்பட்டுச் சுரண்டப்பட்ட நிலையில் காணப்படுகின்றன. (ராஜகுமாரி, மா. ப. 89)

ஆறு இயற்கைவளங்களில் முதன்மையானதாகும். ஆற்றுமணல் என்பது ஆற்றின் ஒரு முக்கிய உறுப்பாகும். இத்தகைய ஆற்று மணலானது புதுப்பிக்க இயலாத வளங்களுள் ஒன்றாக கருதப்படுகின்றது. ஆற்றுமணல் இல்லாமல் போய்விட்டால் நிலத்தடி நீர் இருக்காது. எனவே, ஆறு உயிர்ப்போடு இருப்பதற்கு முக்கிய காரணமாக ஆற்றுமணல் விளங்குகின்றது. இப்புதினத்தில் தீர்த்தாரப்பன், கொழுந்துமணி என்ற இரண்டு கதாப்பதிர்வர்கள் மணல் கொள்ளையில் ஈடுபடுகின்றனர். பணத்திற்காக இவர்கள் ஆற்றின் இயற்கைச்சூழலுக்கு எதிராக செயல்படுவதனால் சூழலியல் பாதிப்படைகின்றது.

இவ்வுலகிலுள்ள ஒவ்வொரு உயிரினமும் தனக்கெனத் தனித்தன்மைகளைக் கொண்டிருப்பதோடு, பூமியின் பாதுகாப்பிலும் பங்களிப்பு செய்கின்றன. மனித இனம் மட்டும்தான் வளர்ச்சி என்ற பெயரில் இயற்கையை பாதுகாப்பது தமது கடமை என்பதை மறந்து, இயற்கை வளங்களை முற்றிலும் அழித்தொழிக்க முனைந்து செயல்படுகின்றது. (அமுதா, அ. ப. 27)

எனவே, இவர்களுக்கு எதிராக முகிலன், வைதேகி, கோமதி, தாடிக்கார அண்ணாச்சி (சுடலை), ரோசம்மா, செந்தில், லூயிஸ், மாணவர் பாரதி, குருக்கள் மாமி, வசந்தா மாமி, பேராசிரியர்

சந்திரசேகர் போன்ற கதாப்பாத்திரங்கள் போராடுவதன் மூலம் மணல் கொள்ளையானது தடுத்து நிறுத்தப்படுகின்றது. இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட கதைக்களத்தில் இயற்கையை மையமாக வைக்கும் போக்கு காணமுடிகின்றது.

கதாப்பாத்திரங்களும் பின்னணியும்

கதாப்பாத்திரங்களே கதையின் முக்கிய கூறாகும். மேலும், கதையானது அவர்கள் மூலமே வளர்த்துச் செல்லப்படுகின்றது. ஒரு கதையின் செயல்களில் ஈடுபடும் மனிதர்களோ அல்லது விலங்குகளோ எவராயினும் கதாப்பாத்திரம் எனப்படுவர். பாத்திரம் என்ற தமிழ்ச் சொல்லை ஆங்கிலத்தில் 'கேரக்டர்' (Character) என அழைக்கின்றனர். பாத்திரம் என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள்கள் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஒன்று ஒரு மனிதரின் குணாதிசயங்களை குறிக்கும் சொல்லாகவும் மற்றொன்று கதையில் வரும் மனிதர்களை குறிக்கும் சொல்லாகவும் விளங்குகின்றது. மேலும், இது அஃறிணை படர்க்கைச் சொல்லாக விளங்குவதால் இதனை உயர்திணையாக கதைமாந்தர் என வழங்குவதும் உண்டு. கதாப்பாத்திரங்கள் மூன்று வகையாகப் பிரிக்கப் படுகின்றன. முதன்மைப் பாத்திரம், துணைமைப் பாத்திரம், சிறுப் பாத்திரங்கள் என்பதாகும். மேலும், இதனை,

இரு பரிமாண (ஓவிய)ப் பாத்திரங்கள், முப்பரிமாண (சிற்ப)ப் பாத்திரங்கள் என்று வகைப்படுத்தலாம். இரு பரிமாணப் பாத்திரங்கள் (ஓவியப் பாத்திரங்களின்) ஒரு சில பண்புகள் மட்டுமே விளக்கமாகும். முப்பரிமாணப் பாத்திரங்களின் (சிற்பப்பாத்திரங்களின்) குணாம்சங்கள் இன்னும் சிக்கலானவை. ஓவியங்கள் இரு பரிமாணம் (நீளம், அகலம்) கொண்டவை. சிற்பங்கள் (நீளம், அகலம், கனம்) மூன்றும் கொண்டவை. மேலும், ஒரு பரிமாண (கோட்டு)ப் பாத்திரங்களும் உண்டு. அவர்களுக்கு ஸ்டாக் கேரக்டர் என்று பெயர். எப்போதும் ஒரே மாதிரி இயங்குவார்கள். விசித்திரமான தன்மைகள் கொண்டஜேம்ஸ் பாண்ட் (துப்பறிபவன்) பாத்திரம், விசித்திரப் பொருள்களை ஆராய்ச்சி செய்யும் பைத்தியக்கார விஞ்ஞானி, கேலிக்கு ஆளாகக்கூடிய போலீஸ்காரன், தோளில் துண்டு போட்டுக்கொண்டு தமிழைப்பற்றி முழங்கும் அரசியல் வாதி, அழகாக சாகசம் புரிகின்ற ஹீரோ, அவனைப் பார்த்தவுடனே காதல் கொள்ளுகின்ற ஹீரோயின், தீமைகளை மட்டுமே செய்கின்ற வில்லன், எங்கே சென்றாலும் ஏமாந்து போய் அடிவாங்கும் நகைச்சுவை கோமாளி, ஜோல்னாப் பையைத் தோளில் மாட்டிகொண்டு அலையும் அறிவாளி – இவர்கள் எல்லோருமே ஒற்றைப் பரிமாணமுடைய கோட்டுப்பாத்திரங்கள்தான். (கதையியல், ப. 74-75)

மேலும், கதாப்பாத்திரங்களை வகைமாதிரிப் பாத்திரங்கள் (Round Character), தட்டையான பாத்திரங்கள் (Flat character), எனப் பிரிக்கின்றனர். வகைமாதிரி கதாப்பாத்திரங்கள் படைப்பில்

முழுவதுமாக இடம்பெறும். இது பெரும்பாலும் கதைகளின் கருப்பொருளும் மாந்தர்களின் நடைமுறை வாழ்வும் பாசாங்கின்றி அமைவனவாகும்.

இப்புதினத்தில் முப்பரிமாண கதாபாத்திரங்களாக முகிலன், தீர்த்தாரப்பன் கதாப்பாத்திரங்கள் காணப்படுகின்றது. இருபரிமாண பாத்திரங்களாக, வைதேகி, கோமதி, அண்ணாச்சி, லூயிஸ், செந்தில், குருக்கள் மாமி, வசந்தா மாமி, மாணவர் பாரதி, நாணா, பேராசிரியர் சந்திரசேகர் போன்றோர் காணப்படுகின்றனர். ஒற்றை பரிமாண பாத்திரங்களாக அரசியல்வாதி எம்.எல்.ஏ. கொளுந்துமணி, வேலாண்டி (தீர்த்தாரப்பன் வேலையாள்), ராஜகிளி – ஆட்டோ ஓட்டுனர், பெருமாள் (முகிலன் நண்பன்), சாதனா ஐ.ஏ.எஸ்., பரமேஸ்வரன் (கொழுந்துமணி வேலையாள்), பஞ்சாயத்து தலைவர் காத்தமுத்து, தீர்த்தாரப்பன் மனைவி செல்லம்மாள், கோலப்பன் கூலிப்படைத் தலைவன், மீசைக்காரன் ராசமாணிக்கம், போலிஸ், காவல் தலைமை அதிகாரி முருகேசன், நீதிபதி வெங்கடாச்சாரி போன்றோர் காணப்படுகின்றனர் .

முகிலன் கதாப்பாத்திரம் வெளிப்படுத்தும் விழுமியங்கள்

இப்புதினத்தில் மிக முக்கியமான (வகைமாதிரியான) கதாப்பாத்திரம் முகிலன் கதாப்பாத்திரமாகும். ஏனெனில் இப்புதினம் முழுவதும் இப்பாத்திரம் இடம்பெறுகின்றது. முகிலன் இளம்பருவத்தில் போதிய அறிவு இருந்தும் வேண்டும்மென்றே படிக்காமல் தந்தையின் கோபத்திற்கு ஆளாகின்றான். பிறகு தொழிற்கல்வி பயின்று தேர்ச்சிப்பெறுகின்றான். யாரிடமும் அடிபணிந்து வாழ்நினக்காத மனோபாவம் கொண்டவன். சுயமாக தொழில் செய்யவேண்டுமென விரும்பி ஓட்டுனர் பயிற்சி பெறுகின்றான். பிறகு டிராக்டர் ஒன்றினை வாங்கி தீர்த்தாரப்பனின் செங்கல் சூளைக்கு ஒப்பந்தப் பணிசெய்கின்றான். எதிர்பாராதவிதமாக தீர்த்தாரப்பன் முகிலனின் டிராக்டரை பயன்படுத்தி கோமதி தாசில்தாரின் தம்பியை மோதி கொன்றுவிடுகின்றான். இந்த கொலைப்பழியானது முகிலன் மேல் விழுந்து சிறைசென்று தண்டனை அனுபவிக்கின்றான். சிறையிலிருந்து வெளிவந்த பிறகு தீர்த்தாரப்பனை அவன் ஆழ்மனதானது வஞ்சகம் தீர்க்க சொல்கின்றது. ஆனால், சிறையில் பெற்ற கல்வியும், மனமாற்றமும் பழிவாங்கும் எண்ணத்தை மாற்றியுள்ளது என்பதனை,

சிறையிலிருக்கும்போதே, என்னை ஏமாற்றிவிட்ட இந்த தீர்த்தாரப்பனை, வெளியே தப்பித்து வந்தாவது பழிவாங்கிவிட்டு திரும்பவும் ஜெயிலுக்கு போனாலும் பரவாயில்லை என்ற எண்ணம் வரும். வைதேகி மாதம் தப்பாமல் என்னை பார்க்க வருவாள். இந்த முரடனிடம், முட்டாளிடம் மாறா அன்பைக் கொண்டவள் அவள் ஒருத்திதான். அவள், சொன்னாள் ‘நாம நல்லாயிருக்கணும்னா, மற்றவர்களும் நல்லாயிருக்கணும். மற்றவர்கள் அழிவில் நாம் நல்லாயிருக்க முடியாது. ‘கூடவே நாம நல்லாவருவது நிச்சியமா நம்ம கையிலிருக்கு. ஒருபோதும் வேறு எவர் கையிலும்

இல்லை' என்றாள். என்னை நல்லவனாக்குவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கத் தூண்டியது. என்னைப்படிக்க வைக்க என் பெற்றோர்கள் எவ்வளவோ மயற்சி செய்தார்கள். எனக்கு படிப்பு நல்லாவே வரும். அனால் ஒரு திமிர், ஒரு மடத்தனம். படிச்சு என்னத்தப் பண்ணப் போறோம் என்று பத்தாம் வகுப்பில் வேண்டுமென்றே பெயிலானேன். இப்போது தெரியுது என் பெற்றோர்கள் மனம் எவ்வளவு உடைந்துப் போயிருப்பார்கள் என்று. எனவே அவர்களுக்காக மானசீக ஆசையை நிறைவேற்ற படித்தேன். வார்டனும் காவல் அதிகாரிகளும் உதவினார்கள். பி.ஏ. படித்தேன். அதுவும் எனக்குப் பிடித்த அரசியல் பாடத்தைப் படித்தேன். இன்றைக்கு நான் பழைய டிரைவர் முகிலன் இல்லை. பட்டதாரி முகிலன். (பொருநை நதிக் கரையினிலே, ப. 12)

என்ற வரிகள் தனக்கு தீமைச் செய்யினும் பிற உயிர்களை கொள்ளக்கூடாது என்ற மானட விழுமியம் வெளிப்படுகின்றது.

பொருநை ஆற்றில் நடக்கும் மணல் கொள்ளையை எதிர்த்து அமைதியான முறையில் உண்ணாவிருத போரரட்டம் நடத்த உறுதி எடுக்கின்றான்.

உலகம் கெட்டுப் போய்விட்டது என்ற ஒப்பாரி ஒவ்வொரு தலைமுறையிலும் ஒலித்துக்கொண்டுதானிருக்கின்றது. இவ்வாறு ஒப்பாரி வைப்பவர்கள் இந்த நிலையை மாற்ற தன் பங்கிற்கு என்ன செய்திருக்கிறோம் என்ற கேள்வி கேட்க்கப்பயப்பிடுகிறார்கள். இந்த உலகம் கெட்டுப்போனது கெட்டவர்களின் கொட்டத்தினால் மட்டுமல்ல, நல்லவர்களின் அமைதியாலும்தான். துடுப்பைப் போடாவிட்டால் படகு பின்னுக்கு செல்லத்தான் செய்யும். நான் துடுப்பைப் போடுகிறேனா? என்னைப் போன்றவர்களின் குரல், கொள்ளையர்களின் ஆயுத்தத்தின் முன்னே நிற்க முடியுமா? முடியாதிருக்கலாம். ஆனால் எப்போதும் அப்படியிருக்க முடியாது. இருக்கப்போவதுமில்லை. இந்த ஆற்றில் வெள்ளம் வரும்போது, சேர்ந்தது கிடக்கும் குப்பை கூளங்களை எங்கோ அடித்துக்கொண்டு சென்று தள்ளி விடுவதைப் போன்று ஒரு நாள் நடக்கும். இதற்காக காத்திருப்பேனா அல்லது இப்போது என்னால் முடிந்ததை செய்யப்போகிறேனா? ஆற்றில் தன் முகத்தைப் பார்த்தான் முகிலன். வான மண்டலத்தின் பின்புலத்தில் தான் நிற்பதாய் தெரிந்தது. நதி வெள்ளம் அசைந்தாலும் தன் பிம்பம் அசையவில்லை. தான் அசைந்தாலும், என்னை அசைக்காது செல்லும். ஆறுபோல, நான் உள்ளே உறுதியாக இருந்துக்கொண்டு உலகத்தை அசைக்க வேண்டும். நதி தான் சேருமிடத்தை தவறாது அடைவது போல நானும் என் இலக்கை அடைந்தே தீருவேன் என்று அவன் மனதிலே உறுதி பிறந்தது. (பொருநை நதிக் கரையினிலே, ப. 176-177)

என்ற வரிகள் சூழலைக் காத்துப்பேணும் விழுமியத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன.

முகிலனின் நண்பனும் புரட்சியாளனுமான லூயிஸ் மணல் கொள்ளைகாரனான எம்.எல்.ஏ. கொழுந்துமணியை கொல்லவேண்டும் என நினைக்கின்றான். அதற்கு மனித கண்ணோட்டம்தான் நல்லது, கெட்டது என்ற பார்வையை உருவாக்குகிறது என்பதனையும்,

ஒருவன் அழிவுச் சக்தியா, இல்லையா என்பதனைத் தீர்மானிப்பது எது? நம் பார்வைதான். நாம் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து பார்த்தல், இந்த நிலவும் சூரியனும் ஒன்று போலத்தான் தோன்றும். ஆனால் அவை ஒன்றல்ல. நம் பார்வையும் இருக்குமிடமும் அதற்கான காரணம். அது போலத்தான் மற்றவர்களைப் பற்றிய நம் தீர்ப்பும். மற்றவனைப் பற்றி தீர்ப்பிடாதே என்று சொல்வதும் இதனால்தான். தீர்ப்பிடாதே என்று சொல்லும்போதே, அழிப்பது என்பது இன்னும் எவ்வளவு பெரிய தவறு வேண்டாம் உன் நடவடிக்கை (பொருநை நதிக் கரையினிலே, ப. 258)

என்ற வரிகள் பிறரைப் பேணுதல் என்ற விழுமியம் வெளிப்படுவதை உணர்த்துகின்றது. மேலும், மணல் கொள்ளைக்கு எதிராகப் போராடும் முகிலனை விளக்குவாங்க எம்.எல்.ஏ. கொழுந்துமணி அவனுக்குப் பணம் கொடுக்க முயற்சிப்பதும் அப்பணத்தை முகிலன் வாங்க மறுப்பதும் ஊழலுக்கு எதிரான விழுமியமாகக் கொள்ளலாம். இவ்வாறு முகிலன் கதாப்பதிர்மானது கொல்லாமை, சூழலைக் காத்துப்பேணுதல், பிறர் நலன் பேணுதல், ஊழலுக்கு துணைப்போகாத நேர்மை போன்ற விழுமியங்களை உணர்த்துவதாகப் படைக்கப்பட்டுள்ளது.

பிறநலன் சார்ந்த விழுமியங்கள் வெளிப்படுத்தும் கதாப்பதிர்ங்கள்

இப்புதினத்தில் துணைமைப் பாத்திரங்கள் பல காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு தன்மையான மானுட விழுமியங்களை வெளிப்படுத்துகின்றன. அதில் தீர்த்தரப்பன் என்ற கதாப்பாத்திரமானது முப்பரிமாண தன்மைக் கொண்டதாகும். ஏனெனில், முப்பரிமாண பாத்திரம் மிகவும் சிக்கலானதாகும். கதைத் தொடக்கத்தில் செங்கல் சூளை நடத்தியும், ஆற்றுமணல் கொள்ளை நடத்தி வந்த கதாப்பாத்திரம் உயிருக்காக பயந்து தலைமறைவான பிறகு பக்குவப்பட்டு சித்தனைப் போல மாறுவதும், பிறகு அதே மணல் கொள்ளைக்கு எதிராகப் போராட்டத்தை வழிநடத்துவதும், முகிலனை ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றுவதும் இறுதியில் கொழுந்துமணியால் கொல்லப்படுகின்றது. எனவே இக்கதாப்பதிர் தவறிலிருந்து மீண்டு பிறர் நலன் பேணும் விழுமியத்தை உணர்த்தும் பாத்திரமாக விளங்குகின்றது.

முகிலனின் மனைவி வைதேகி, தாசில்தார் கோமதி, வசந்தா மாமி, குருக்கள் மாமி, ரோச்சம்மா, தீர்த்தரப்பனின் மனைவி செல்லம்மாள் போன்ற பெண் கதாப்பதிர்ங்கள் அனைத்தும் ஒழுக்கத்தில் சிறந்தவர்களாகவும், பிறர் நலனில் அக்கறை கொண்ட கதாப்பதிர்மாக விளங்குகின்றன. குறிப்பாக குருக்கள் மாமி மணல் கொள்ளைக்கு எதிரான போராட்டத்தில்

உண்ணாவிதமிருந்து இறக்கின்றார். ரோச்சம்மா கொழுந்துமணியை தற்கொலை வெடிகுண்டு தாக்குதல் மூலம் கொன்று தானும் இறக்கின்றார். மேலும், எளிமையான வாழ்க்கை வாழும் தாடிக்கார அண்ணாச்சி சுடலை, மணலுக்கு மாற்று மற்றும் சூழலுக்கு ஏற்ற வீடு ஆய்வில் ஈடுபட்ட பேராசிரியர் சந்திரசேகர், கொழுந்து மணியின் பொருளை ஏற்க மறுத்து கொல்பட்ட மாணவர் பாரதி அனைவரும் பிறன் நலன் விழுமியத்தை வலியுறுத்தும் பாத்திரங்களே ஆவர்.

முடிவுரை

மானுட வாழ்க்கை என்பது தோன்றி மறையும் நீர்க்குமிழி போன்றதாகும். இத்தகைய வாழ்வில் நேர்மை, ஒழுக்கம், பிறர் நலன் பேணுதல், இயற்கையை பேணுதல் போன்ற விழுமியங்களுடன் நம் முன்னோர்கள் வாழ்ந்ததால்தான் இன்று நாம் அனைத்துவிதமான வளங்களையும் அனுபவித்து மகிழ்ச்சியாக வாழ்கின்றோம். இத்தகைய மகிழ்ச்சியானது நம் வருங்கால தலைமுறையினருக்கு தொடரவேண்டுமெனில் நாம் குறிக்கோளுடைய வாழ்க்கை வாழவேண்டும். அதற்கு இப்புதினத்தில் காணப்படும் கதாப்பாத்திரப் படைப்பில் வெளிப்படும் சூழலியல் சார்ந்த விழுமியங்களை கருத்தில் கொள்வது பயனுடையதாகும்.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] அமுதா, அ. “சூழலியல் நோக்கில் சூல் நாவல் கூறும் சமூக மாற்றங்கள்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி - 6, சிறப்பிதழ் - 1, அக்டோபர் 2023.
- [2] கன்யூட்ராஜ். *பொருளை நதிக் கரையினிலே*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2017.
- [3] குமாரசாமி சோமசுந்தரம். *மனித விழுமியங்கள்*. ராஜி பதிப்பகம், விகாரைகேள், கொழும்பு, முதற்பதிப்பு -1995.
- [4] குளத்தாரன், க. *சுற்றுச்சூழலும் அழகியலும்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2018.
- [5] சுசிலா அப்பாதுரை. *சுற்றுச்சூழல் கல்வி*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை, ஒன்பதாம் பதிப்பு - 2013.
- [6] திருநாவுக்கரசு, க.த. (க.ஆ.) “அறவியல் நோக்கு.” பகவதி, கு. (ப.ஆ.) *திறனாய்வு அணுகுமுறைகள்*, உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 1989.
- [7] பத்மப்ரியா, மா. “ஆழ்நிலைச் சுற்றுச்சூழல் திறனாய்வில் திணை என்னும் வாழிடம்.” *முத்துக்கமலம்*, தமிழ் மின்னிதழ். <http://www.muthukamalam.com/essay/literature/p296.html>
- [8] பரிமளா, ஆ. “கனலி இலக்கிய இணையதளச் சிறப்பிதழ்களில் சூழலியல் சிந்தனைகள்.” *தமிழ் ஆய்வு ஆராய்ச்சியின் சர்வதேச நடுவர்*, இதழ் - 4, தொகுதி-2, ஏப்ரல் – ஜூன் 2022, www.irjtsjournal.org/irjtsr-v4i2p107.html

- [9] பாலையன், அ.ப. *புறநானூறு மூலமும் உரையும்*. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2012.
- [10] பூர்ணசந்திரன், க. *கதையியல்*. அடையாளம் புத்தாந்தம், திருச்சிராப்பள்ளி, இரண்டாம் பதிப்பு - 2019.
- [11] மாணிக்கனார், வ.சு.ப. *திருக்குறள்*. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, நான்காம் பதிப்பு - 2006.
- [12] முருகேசபாண்டியன், ந. “வரலாற்றை மீட்டுருவாக்கும் நாவல்கள்.” *சான்லக்ஸ் பன்னாட்டு தமிழ் ஆய்விதழ்*, மலர்: 4, இதழ் : 2, அக்டோபர் - 2019, ப.11.
- [13] முருகேசபாண்டியன், ந. *மறுவாசிப்பில் தமிழ் நாவல்கள்*. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2023.
- [14] முனிஸ்மூர்த்தி, மு. “மலைபடுகடாம் நவிலும் மானுட விழுமியங்கள்.” *இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ்*, மலர் 1, இதழ்1, மே - 2015.
- [15] ரவி, இரா. (க. ஆ.) “ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகளில் பண்பாட்டு விழுமியங்கள்.” *ஆய்வுச் சிறுபரல்* - 1, பால்சந்திரமோகன், க.சோ. (ப.ஆ.) தமிழய்வுத்துறை வெளியீடு, பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி, முதற்பதிப்பு - 2020.
- [16] ராஜகுமாரி, ம. “மூன்றாம் உலகப்போர் நாவலில் சூழலியல் விழுமியங்கள்.” *சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி - 4, சிறப்பிதழ் - 7, ஜூலை - 2022. DOI: <https://doi.org/10.34256/irjt22s7133>
- [17] ரேவதி. “பல்லுயிர் ஓம்புதல்.” *நியூ செஞ்சரியின் உங்கள் நூலகம் இதழ்*, தொகுதி - 15, இதழ் - 2, மே - 2023.
- [18] ஜவகர், க. “திணைக்கோட்பாடு உலகின் தொன்மையான சூழலியல் கோட்பாடு.” *மணற்கேணி*, ஆய்வுவெளி, இதழ் 63, செப்டம்பர் - 2023.

References

- [1] Amutha, A. “Soolaliyal Nokkil Sool Noval Koorum Samooga Maatrangal.” *International Journal of Tamil Language and Literature*, Volume 6, Issue 1, October 2023.
- [2] Kanutraj. *Porunai Nathikkaraiynile*. New Century Book House (B) Ltd., Chennai, First Edition - 2017.
- [3] Kumaraswamy Somasundaram. *Manitha Vilumiyangal*. Raji Pathippagam, Kolumbu, First Edition - 1995.
- [4] Kulathuran. *Suttruchoolalum Alagiyalum*. New Century Book House (B) Ltd., Chennai, First Edition - 2018.
- [5] Susila Appadurai. *Suttruchoolal Kalvi*. New Century Book House (P) Ltd., Chennai, Ninth Edition - 2013.
- [6] Thirunavukkarasu, Ka.Th., (Ka.A.). “Araviyal Nokku” Bagavathi, Ku. (Pa.Aasiriyar.) *Thiranaivu Anugumuraigal*, Ulagathamil Aaraitchi Niruvanam, Chennai, First Edition- 1989.
- [7] Padmapriya, Ma. “Allnilaich Suttrusoolal Thiranaivil Thinai Ennum ‘Validam’” *Muthukamalam Tamil Journal*. <http://www.muthukamalam.com/essay/literature/p296.html>

- [8] Parimala, A. “Kanali Elakkiya Enaiyathalach Sirappithalgalil Soolaliyal Sinthanaigal.” *International Refereed Journal of Tamil Studies Research*, Issue - 4, Volume -2, April – June 2022.
- [9] Balayan, A.P. *Purananooru Moolamum Uraiyum*. Saradha Pathippagam, Chennai, 2012.
- [10] Poornachandran, K. *Kathaiyeal*. Adaiyalam, Tiruchirappalli, Second Edition - 2019.
- [11] Manikanar, Va.Su.Pa. *Thirukkural*. Manivasakar Pathippagam, Chennai, Fourth Edition - 2006.
- [12] Murugesapandian, Na. “Varalatrai Meeturuvakkum Novalgal.” *Shanlax International Tamil Journal*, Malar 4, Issue 2, October - 2019.
- [13] Murugesapandian, N., *Maruvaasippil Tamil Novelgal*. New Century Book House (P) Ltd., Chennai, First Edition - 2023.
- [14] Muneesmoorthy, M. “Malaipadukadaam Navilum Maanooda Vilumiyangal.” *Enam Pannattu Enaiya Tamilaavithal*, Malar 1, Ethal - 1, May - 2015.
- [15] Ravi, Ira. (Ka.A.). “Jeyakandan Sirukathaigalil Panpaatu Vilumiyangal.” *Aaivu Siruparal*, Paulchandra Mohan., K. So. (Pa. A.) Tamilaavuothurai Veliyeedu, Bishop Heber College, Tiruchirappalli, First Edition - 2020.
- [16] Rajakumari, M. “Moondram Ulagappor Novalil Soolaliyalil Vilumiyangal.” *International Journal of Tamil Studies*, Volume - 4, Issue - 7, July 2022. DOI: <https://doi.org/10.34256/irjt22s7133>
- [17] Revathi. “Palluyir Ombuthal.” *New Chenchuriyin Ungal Noolagam*, Volume - 15, Issue - 2, May 2023.
- [18] Jawahar, K. “Thinaikkotpaadu Ulagil Thonmaiyaana Soolaliyal Kottpaadu.” *Manarkkeni Aavithal*, Aaivu Veli, Issue 63, September - 2023.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.